

SHQIPËRIA DHE EUROSKEPTICIZMI

PhD. Kandidate Doris MALAJ¹

Abstract

Since the transformation of the Albanian political system to a democratic system, one of the main aims is Albania's integration in the European Union. The process of integration is directly related to the economic benefits and the democratization of the country. It is also believed that integration provides numerous benefits to Albanians, from economic development, decrease of unemployment, better governance and many others. Also the idea of joining Europe is the most important topic in political discourse of political actors in this country. However, it must be admitted that, although critical voices against the integration process in Albania are limited, they have developed mainly these recent years with the perpetuation of this process and the way it is appearing in the public's eye by the Albanian government. Euroscepticism, a well-known phenomenon in European countries, the attitude of Albanian citizens towards the European Union and Euroscepticism in Albania will be handled in this paper. Concluding with the thesis that critical thinking no matter what expresses, serves as a consolidation of democracy and to form a rational public opinion.

Key words: *Euroscepticism, European Union, Albania, Democratization, EU Integration*

Hyrje

Refuzimi i miratimit të Traktatit Kushtetues në Francë dhe Hollandë në vitin 2004, u interpretua si shenjë alarmuese e mbështetjes popullore ndaj Bashkimit Evropian. Ky refuzim nëse do të vazhdojë gjatë, sigurisht që do të ketë implikime negative për të ardhmen e BE-së. Efektet e refuzimit janë veçanërisht të dëmshme kur popullsia ka një kontribut të drejtpërdrejtë në procesin e integritimit apo në institucionet e BE-së, veçanërisht në miratimin e traktateve siç ishte rasti i Kushtetutës apo në funksionimin e Parlamentit Evropian, e cila është e vetmja strukturë përfaqësuese në BE e cila zgjidhet me votim të drejtpërdrejtë nga qytetarët që nga viti 1979. Në mënyra të tërthorta, ky refuzim ndaj projektit evropian mund të nxisë distancimin nga projekti evropian të opinionit publik të shteteve eurofile (Szczerbiak/Taggart 2008: 1).

Ky skepticizëm ndaj projektit evropian apo nismave që ndërmerri unioni është njohur më termin euroskepticizëm. Euroskepticizmi është tërësia e kritikave ndaj Bashkimit Evropian dhe kundërshtimi i procesit të integritimit politik, ndërsa Euro-skeptik quhet zakonisht një person që nuk është entuziast në lidhje me rritjen e kompetencave të Bashkimit Evropian (Harmsen 2004: 13) Burimi kryesor i euroskepticizmit ka qenë ideja se integrimi dobëson shtetin komb dhe perceptimet rreth BE-së si jodemokratike dhe shumë burokratike. Aleks Szczerbiak dhe Paul Taggart e klasifikojnë skepticizmin në dy lloje: Euroskepticizmi ekstrem (hard euroscepticism), kur ka një kundërshtim parimor të BE-së dhe integritimit evropian. Ky lloj euroskepticizmi kërkon madje dhe daljen e vendeve anëtare nga unioni. Për euroskeptikët ekstrem (hard euroscepticism) BE-ja është identifikuar si “armiku” i disa idealeve që këto kategori mbrojnë. Unioni mishëron

kapitalizmin për komunistët, burokracinë për populistët, mbinacionalitetin për nacionalistët dhe neo-liberalistët për socialistët. Ndërsa euroskepticizmi i moderuar (soft euroskepticism) nuk e kundërshton parimisht Unionin European apo integrimin në BE, por

¹ Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës, doris.malaj@unitir.edu.al

ngrihet kundër politikave të veçanta të BE-së, ose kur ekziston një ndjenjë se "interesi kombëtar" është aktualisht në kundërshtim me trajektoren e BE-së (Szczerbiak/ Taggart 2008: 1). Partitë kryesore të euroskepticizmit të moderuar janë, Partia Konservatore Britanike, (British Conservative Party) , European United Left (E majta e Bashkuar Europiane), Nordic Green Left (E Majta E Gjellbërt Nordike) dhe të tjerë.

Faktorët që kanë çuar në rënien e konsensusit ndaj Bashkimit Europian dhe forcimin e euroskepticizmit kanë qënë të shumtë, por tre janë kryesorët: së pari, vështirësitë në ratifikimin e Traktatit të Mastroitit; së dyti, dështimi i referendumeve të 2004 për miratimin e Kushtetutës europiane dhe së fundmi, zgjerimi i BE-së, që ka sjellë grupe të reja shtetesh në union, njëkohësisht dhe grupe të reja të modeleve të politikës dhe mënyrave të perceptimit mbi çështjen evropiane (Po aty: 3). Po ashtu nuk duhet lënë pa përmendur dhe kriza financiare e viteve të fundit. Sipas studimeve të TNS Opinion and Social, imazhi pozitiv për Bashkimin Europian në vitin 2012 ka rënë në 31% nga 52% që ishte në vitin 2007, ndërsa 28% e popullsisë kanë imazh negativ (TNS 2012b). Ajo që duhet përmendur është që rreth 31% e qytetarëve të BE priren të besojnë në Bashkimin Evropian si institucion, dhe rreth 60% nuk priren ta besojnë atë (TNS 2012a). Po ashtu, përveç krizës ekonomike, një nga faktorët kryesorë që ka ndikuar në rritjen e euroskepticizmit, sidomos në dy vitet e fundit, lidhet me krizën e emigrantëve dhe problemet që ajo ka sjellë për shumë shtete të Europës. Kriza e emigrantëve është shoqëruar edhe me rritjen e popullaritetit të partive të ekstremit të djathtë në BE (Robins-Early 2015). Disa euroskeptikë ekstrem, si UKIP (UK Independence Party) preferojnë ta quajnë veten euro-realistë duke e konsideruar pozicionimin e tyre si pragmatik dhe jo "në parim". Gjithashtu shumë të majtë, nuk kanë tendencën për të përdorur këtë frazë për t'iu referuar vetes së tyre edhe pse ata ndajnë shumë nga kritikën për Bashkimin Evropian me euroskeptikët ekstrem. Ata përdorin fraza të tilla si euro-kritikë apo thjesht e quajnë veten socialistë apo demokratë dhe skepticizmin e tyre si pjesë e një besimi më të gjerë në demokraci apo socializëm.

Euroskepticizmi tashmë është bërë një fenomen i zakonshëm madje dhe në vendet themeluese. Qëndrimi i vazhdueshëm kritik i Britanisë ndaj BE, shpjegon edhe daljen e saj nga unioni në qeshor 2016, ku 51,9% e pjesëmarrësve votuan pro daljes. Skepticizmi Britanik i ka rrënjët më të thella. Nuk është thjesht një kundërshtim ndaj formave të veçanta institucionale që janë marrë përsipër nga Bashkimi Europian, por një kundërshtim më i përgjithshëm, që lidhen me faktorët ekonomikë dhe kulturorë që e dallojnë Britaninë nga fqinjët e saj kontinentalë (Harmsen 2004: 17).

Edhe në Francë, në vendin ku u projektua ideja europiane, euroskepticizmi është një fenomen veprues. Ka parti të majta dhe të djathta që e kundërshtojnë projektin evropian në aspekte të ndryshme duke filluar nga kundërshtimi i ndërhyrjes së BE-së në çështjet kombëtare e deri tek kërkesa për tërheqjen e plotë të Francës nga unioni dhe Eurozona (Szczerbiak/Taggart 2008: 16) Gjermania nuk është njohur për një vend euroskeptik. Ajo ka gëzuar një konsensus të qëndrueshëm rreth projektit evropian, me marrëveshje të gjerë ndërpartiake. Ky qëndrim është përforcuar dhe nga media dhe një konsensus i përgjithshëm në mesin e opinionit publik (Po aty). Por kriza e viteve të fundit e përkthyer në krizë financiare, politike dhe institucionale u kthye në krizë besimi edhe në Gjermani, të cilës i ra të përballojë shumicën e shpenzimeve për të shpëtuar Eurozonën e për të nxjerrë Greqinë nga kriza e thellë financiare. Zërat euroskeptikë gjatë këtyre viteve u rritën dhe në Gjermani. Partia më euroskeptike është "The Alternative for Germany" e

cila është një parti euroskeptike e moderuar. Ajo është pro BE-së dhe pro Europës por është kundër monedhës së përbashkët euro, sepse beson se e ka dëmtuar unionin (Bleiker 2013)

Arsyet kryesore të euroskepticizmit lidhen me legjitimitetin e Bashkimit European. Mungesa e një kushtetute dhe paqartësitë mbi thelbin dhe përmbajtjen e Bashkimit European (Merkel 1999) bëjnë që qytetarët europian të jenë të pakënaqur me faktin që mirëqenia e tyre menaxhohet nga Brukseli dhe institucione të tjera që nuk përfaqësojnë drejtpërdrejt interesat e tyre (Betham/Lord 1996). Problemi kryesor qëndron te legjitimiteti i institucioneve të BE-së, duke filluar që nga Parlamenti European që, megjithëse zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët e vendeve anëtare, këta të fundit nuk krijojnë dot një qeveri Europiane (Mather 2006: 62). Përveç shkallës së ulët të legjitimitetit, një problem tjetër me BE-në është dhe llogaridhënia duke qenë se politikat e Bashkimit European formulohen nga euroteknokratë. Pyetja që shtrohet më shpesh nga euroskeptikët është kush e legjitimon BE-në? Arkitektura kushtetuese e BE-së nuk është aprovuar asnjëherë deri më sot nga një personalitet kolektiv i quajtur popull, pra nga një demos europian (Weiler 2003: 9)

Të gjitha këto kanë bërë që shumë nga ne të dyshojnë në projektin europian dhe jetëgjatësinë e tij. Krijimi i një Europe të rëndësishme në çështjet e botës varet nga thellësia e integritimit politik, nga zgjerimi i mëtejshëm si dhe nga shkalla në të cilën Europa arrin të zhvillojë sistemin e mbrojtjes dhe identitetin e saj politik (Brzezinski 2001: 203)

Qëndrimi i qytetarëve Shqiptarë ndaj Bashkimit European

Nisur nga rezultatet e Anketimit Kombëtar të Perceptimit të Anëtarësimit të Shqipërisë në BE, i realizuar përgjatë vitit 2014 nga Fondacioni SOROS dhe i prezantuar në Tiranë nga Delegacioni i Bashkimit European, 90 % e shqiptarëve e konsiderojnë anëtarësimin në BE si të rëndësishëm dhe me përfitim për Shqipërinë (MAPO, 27.03.2015). Sipas këtij studimi, nëse nesër do të zhvillohej një referendum mbi anëtarësimin e Shqipërisë në BE, 91 % e Shqiptarëve do të votonin pro. Këto të dhëna tregojnë se mbështetja për integrim është e lartë, madje e pakrahasueshme me vendet e tjera, qoftë anëtare, qoftë aspirante për t'u bërë pjesë e Bashkimit European. Këto të dhëna bëhen dhe më interesante po të kemi parasysh situatën e krizës që po kalon BE-ja, veçanërisht krizën e emigrantëve e cila ka rritur skepticizmin në mbarë Europën për projektin europian.

Mbi të gjitha, mbështetja për integrimin, që kur janë bërë studimet për herë të parë në vitin 2003, nuk ka rënë asnjëherë nën masën 75%, duke e bërë Shqipërinë vendin më eurofil në Europë. Natyrshëm të lind pyetja, pse shqiptarët janë kaq të dhënë pas integritimit? Faktorët mund të konsiderohen të shumtë. Pas një izolimi rreth një gjysmë shekulli, Bashkimi European idealizohet duke e identifikuar me çdo të mirë, bollëk, pasuri, sukses dhe mundësi. Po ashtu ky imazh paraqsor mbi perëndimin ka sjellë me vete një lloj përbuzje për punën, një lloj nihilizmi për realitetin ekonomik e kulturor shqiptar, çka do të thotë që ka luajtur një rol frenues të energjisë transformuese të njerëzve. Përpara shkëlqimit perëndimor, duket fare e pandjeshme çdo arritje e veprimtarisë njerëzore të një brezi (Fuga 2001: 28). Në fakt duhet të kishte ndodhur e kundërta sepse nga vetëdija për këtë realitet më të lartë, njeriu e njeh dhe e gjykon veten si mangësi. Prandaj njeriu është e vetmja qenie e gjallë që nuk është asnjëherë e kënaqur me atë çka

është, që e mohon veten siç është dhe, për t'u ngritur më lart, në atë që do të duhej të ishte (Feraj 2011: 71). Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian vazhdon të jetë synimi kryesor: Reformat merren në emër të saj dhe po ashtu edhe demokratizimi duhet t'i shërbejë integritit. Siç e përmendëm më sipër integrimi sipas konceptimit të përgjithshëm, do të sjellë rendin dhe zhvillimin e pritur. Ai shihet si instrumenti kryesor për të siguruar një perspektivë ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjatë për qytetarët me anë të hapjes së ekonomisë shqiptare ndaj asaj europiane, ndihmave monetare dhe tregjeve e saj të pafundme. BE-ja shihet si garantuesi i demokracisë shqiptare, insitucioneve ligjore dhe stabilitetit politik. Ky glorifikim dhe mistifikim i perëndimit dhe Europës në përgjithësi ka bërë që mbështetja për integrimin të jetë kaq e gjërë. Por pse duhet të jenë Shqiptarët euroskeptik?

Në vija të përgjithshme mund të themi që i gjithë spektri politik shqiptar e mbështet projektin e anëtarësimit në BE ,por gjithsesi vitet e fundit janë shfaqur zërat kritikë. Kritika ka pasur më shumë të bëjë më procesin e integritit se sa me BE-në apo vetë perspektivën e hyrjes në BE (AIIS 2012: 13). Mungesa e një kulture kritike flet për një shoqëri të mbyllur në të vërtetat absolute. Mungesa e qëndrimit kritik mbi integrimin ka bërë që shpjegimet mbi përfitimet që shqiptarët i atribuojnë anëtarësimit në BE të jenë shumë të larta, dhe shpesh joreale. Gjithsesi ato përbëjnë shtysa të fuqishme për mbështetje. Kjo situatë lidhet si me mungesën e informimit të mjaftueshëm ashtu dhe me keqinformimin, sidomos nga media lidhur me pushtetin. Gjithashtu vota pothuajse unanime e shqiptarëve për anëtarësimin në BE mund të lidhet dhe me kulturën politike të shoqërisë e cila vepron nën trysni. Ajo mund të jetë veçanërisht e frikësuar për të folur kundër asaj që thotë qeveria dhe opozita së bashku me median, OJQ, institucionet kërkimore, përfshirë këtu dhe ambasadorët të cilët për shumë shqiptarë shihen si shpëtimtarë, përveçse si figura udhëheqëse (AIIS 2014). Kjo lloj ndrydhje mendimi krijon një ndërgjegje pasive, të paaftë për të prodhuar. Në këtë situatë krijimi i një mendimi autentik dhe kritik është më i rëndësishëm se integrimi.

Instituti i Studimeve Ndërkombëtare ka monitoruar qëndrimin e shqiptarëve ndaj procesit të integritit që nga viti 2003. Ky qëndrim ka pasur luhatje, por si lartpërmendur: qëndrimi pro integritit ka qënë gjithmonë në përqindje shumë të lartë. Nga të dhënat e AIIS shohim se niveli i luhatjes së qëndrimit pro integritit nuk ka qënë i madh nga viti në vit. Këto luhatje kanë shkuar deri në 9% dhe kjo flet për një qëndrueshmëri të perceptimit ndaj Bashkimit Europian. Ndër nivelet më të ulëta të mbështetjes ka qënë në vitin 2005, nivel që erdhi duke rënë vazhdimisht duke filluar që nga viti 2002 për shkak të procesit të tejzgjatur, procesit të ngadalshëm dhe zgjedhjeve të kontestuara. Nëse pritej që qëndrimi ndaj BE-së të ndiqte të njëjtën lakore si vitet e mëparshme, viti 2006 çoi në një rritje prej 9%. Kjo erdhi si pasojë e nënshkrimit të Marrëveshjes Së Stabilizim-Asocimit mes Shqipërisë dhe BE-së. Nënshkrimi i MSA-së i bëri shqiptarët të besojnë se vendi i tyre po lëviz përsëri përpara, ndërsa arsyeja kryesore pse shqiptarët e donin integrimin ishte pikërisht lëvizja e lirë me vendet e BE-së, madje më shumë se faktorët ekonomikë (AIIS 2012: 37). Kjo mbështetje e palëkundshme ndaj integritit lidhet sigurisht me perceptimin e BE-së si partneri kryesor i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Është për t'u përmendur dhe fakti që arsyeja kryesore që rriti mbështetjen ndaj integritit, nënshkrimi i MSA-së kuptohej si koncept dhe procedurë vetëm nga 28% e të anketuarve (Po aty: 45). Një tregues i tillë, tregon që informimi i shqiptarëve për procesin e integritit është shumë i ulët. Rritje e mbështetjes vazhdoi

edhe përgjatë dy viteve të ardhshme, përkatësisht 2006-2007, duke arritur kulmin në vitin 2008 me 95% pro, një shifër gati absolute, e ngjashme me ato të viteve të para të rrezimit të komunizmit, ku mbështetja ishte e plotë. Liberalizimi i vizave ishte arsyeja kryesore e rritjes së mbështetjes. Ngjashëm me Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit, edhe liberalizimi i vizave rriti shpresat tek shqiptarët se integrimi dhe reformat po ecin përpara. Por, tashmë që lëvizja e lirë ishte arritur, arsyeja kryesore për mbështetjen e integritit kishte të bënte me forcimin e demokracisë. Ndërsa rënia e mbështetjes prej 7% një vit më vonë, 2009 mund të shpjegohet me krizën financiare botërore.

Viti 2011 sipas matjeve të ISN-së është viti ku mbështetja për integrimin pati rënie. Vetëm 80.7% e shqiptarëve ishin pro integritit. Arsyet kishin të bënin kryesisht me krizën financiare që kishte përfshirë BE-në e veçanërisht situatën e krijuar në Greqi. Shqipëria u prek më së shumti vetëm tërthorazi për shkak të mungesës së pranisë së saj në botën e tregjeve financiare. Po ashtu kriza ushtroi më shumë presion mbi faktorët mbështetës, sepse Shqipërisë, në mënyrë që të vazhdojë integrimin të të ardhmen, do t'i kërkohej reforma më të ashpra dhe me pasoja sociale (Po aty: 11). Arsyeja e mbështetjes ashtu si në shumicën e rasteve ishte pikërisht forcimi i demokracisë. Ashtu si një vit më parë ende kishte shumë paqartësi përsa i përket procesit. Konfuzioni kryesor në vitin 2011, lidhet me paafhtësinë për të gjetur dallimin midis të qenit një kandidat potencial dhe një kandidat aktual për anëtarësimin në BE. 47% e të anketuarve që bien në këtë grackë besojnë se Shqipëria tashmë e ka marrë statusin kandidat (Po aty: 30).

Rënia e mbështetësve në vitin 2011 krijoi një shpresë se qytetarët shqiptarë do të kishin një kuptim më të qartë të procesit dhe të rrugëve që e përgatisin një vend për anëtarësimin në Bashkimin Europian. Në perspektivën e domosdoshmërisë së modernizimit të shoqërisë shqiptare, vota kundër anëtarësimit do të ishte e dobishme për dy arsye: e para, sepse mund të inkurajonte një debat lidhur me integrimin europian dhe së dyti, në një rrafsh më të gjërë, atë të shoqërisë, mund të përbënte fillimet për kultivimin e një mendimi kritik në shoqërinë e prapambetur dhe kryesisht rurale shqiptare (AIIS 2014: 18) Por një gjë e tillë u hodh poshtë një vit më vonë. Përqindja e mbështetësve të integritit u rrit në vitin 2012 me 6 % duke arritur në 86.5%. Me një përqindje të tillë kemi konfirmimin se mbështetja për anëtarësimin është unike, gati “totalitare”. Gjatë këtyre viteve shumë pak ka ndryshuar në perceptimin e shqiptarëve në lidhje me Bashkimin Europian. Kjo prirje e përgjithshme është një tregues jo shpresëdhënës për shoqërinë shqiptare dhe mendimin kritik të saj.

Shohim që niveli më i ulët i mbështetjes ndaj procesit të integritit në Bashkimin Europian është shënuar në vitin 2014. Kjo lidhet ngushtë me faktin që Shqipërisë iu mohua 3 herë rradhazi statusi i vendit kandidat. Pra kemi të bejmë me një rritje të lehtë të nivelit të euroskepticizmit, të paktën deri në marrjen e statusit të vendit kandidat ku shifrat u përmbysën.

Euroskepticizmi në Shqipëri

Shqipëria për shumë arsye nuk ka krijuar dot një kulturë politike kritike dhe dyshimi. Kjo gjë duket qartazi edhe në marrëdhënien e saj me BE dhe me kërkesën e integritit. Edhe pse duhet përmendur se tranzicioni i stërgjatë i shqipërisë, kriza financiare e Unionit dhe hapja e kufijve me Europën kanë bërë që të shtohen zërat kritikë, Në Shqipëri,

ngjashëm me vendet e Europës, kritikata kryesore vijnë nga të djathtët e veçanërisht nacionalistët, e majta radikale dhe konservatorët.

Kritika ndaj projektit europian nisët nga pikëpamje të caktuara të të konceptuarit të botës. Ky këndvështrim më pas, bëhet baza nga e cila lindin qëndrimet dhe kritikata ndaj situatave dhe formacioneve të ndryshme, Bashkimit Europian në këtë rast. Ajo që i bashkon këto kategori euroskeptikësh është skepticizmi dhe jo arsyet teoriko-politike të skepticizmit. Pra kritika nuk drejtohet ndaj Bashkimit Europian në vetvete, por ndaj politikave të caktuara që ndjek.

Kritikat kryesore të të majtëve lidhen më idenë e Europës neo-liberale që imponon politika mbi vendet anëtare, duke krijuar siç përmendëm një "proteksionizëm modern" dhe duke nxitur disbalanca sociale. Po ashtu problemi që sheh tek Bashkimi Europian kjo kategori, është fakti që unioni nuk e ka shumë të zhvilluar mbrojtjen sociale. Integrimi në Europë dhe hapja e kufijve sipas tyre, do të rrisë problemet e shtresave në nevojë. Kthimi i Europës në ideologji mbizotëruese në Shqipëri është një tjetër kritikë e euroskeptikëve të majtë. Lindja e një ideologjie në shekullin XXI, pikërisht në periudhën kur mendohej që kjo fazë kishte kaluar, është shqetësuese për të majtët. Ndërkohë, ata harrojnë se Integrimi Europian lehtëson kapitalet ndërkombëtare për tu zhvilluar brenda vendit, krijon kushte favorizuese për lëvizjen e krahut të punës dhe ndërmerr politika korrigjuese për tregun. Gjithashtu, kthimi i Europës në një model që duhet arritur është një mënyrë e mirë për të nxitur ndërmarrjen e reformave, rritur përpjekjet për t'u zhvilluar dhe krijuar stabilitet ekonomik, politik dhe social. Njerëzit duhet të kenë një model për ta arritur, sepse pasja e një modeli nxit veprimin.

Konservatorët e kritikojnë Bashkimin Europian për faktin se integrimi do të çonte në humbje të vlerave tradicionale, duke rrezikuar traditat, identitetin dhe përkatësinë. Kjo kategori përbëhet kryesisht nga të moshuarit apo besimtarët fetarë. Problemi kryesor i tyre qëndron tek familja, si bërthama kryesore shoqërore. Sipas tyre integrimi në Europë do të ndikonte negativisht në funksionimin e familjeve duke nxitur divorcet, të cilat më pas kanë rrjedhoja të rënda tek fëmijët dhe personaliteti i tyre. Po ashtu kjo kategori ka frikë dhe nga humbja e solidaritetit midis brezave, veçanërisht kujdesi ndaj të moshuarve. Sigurisht që këto vlera janë shumë të rëndësishme për mirëfunksionimin e shoqërisë, por konservatorët duhet të kenë parasysh që integrimi dhe vlerat europiano-perëndimore kanë edhe anën tjetër të medaljes. Ato nxisin iniciativën e lirë, emancipimin e gruas, krijimin e pavarësisë së fëmijëve nga familja duke krijuar një shoqëri më të aftë për të përballuar problemet e ndryshme. Ruajtja e vlerave më të mira tradicionale dhe kombinimi, po ashtu me vlerat më të mira që ofron integrimi duhet të kthehet në përparësinë e institucioneve të ndryshme që veprojnë në Shqipëri.

Për nacionalistët, problemi kryesor me integrimin është delegimi i një pjese të sovranitetit tek një institucion mbikombëtar. Kjo sipas tyre do të krijojë një situatë ku shumë vendime në lidhje me Shqipërinë do të merren në Bruksel, nga Eurokratë që ndoshta nuk e kanë vizituar kurrë Shqipërinë. Pyetja që shtrojnë nacionalistët është se, çfarë të drejte ka BE-ja që të marrë vendime kaq të rëndësishme mbi shanset që mund të kenë individët në jetën e tyre dhe mbi vlerat kryesore, duke imponuar sakrificat mbi disa dhe oportunitete mbi disa të tjerë (Betham/Lord 1996: 64). Sigurisht që ky problem qëndron pasi përshtatja me kontekstin është një ndër problemet kryesore që Shqipëria po has sot. Por duhet të kemi parasysh që përveç transferimit të një pjese të sovranitetit, Shqipëria është bërë një përfituese e rregullt e programeve të ndryshme financiare, si

PHARE, CARDS (Asistenca Komunitare për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim) dhe Instrumenti i Para-Aderimit (IPA). Vetëm për vitin 2013, sipas komisionit European Shqipëria ka përfituar 95 million € (Komisioni European 2016). Ndërsa fondi financiar i përcaktuar për periudhën 2014-2020, sipas IPA-s II është 649.4 milion €.

Konkluzionet

Zërat kritikë apo euroskeptikët në vendin tonë janë të pakët ose të papërfillshëm. Kjo për disa arsye të ndryshme. Fillimisht mund të themi se ligjërimi politik në Shqipëri vazhdon të ketë një ndikim të madh në formimin e opinionit publik, në mënyrën e perceptimit, kuptimit të politikës dhe pritshmërive nga kjo e fundit. Po ashtu edhe mbështetja ndaj procesit të integritit gati në terma absolute, lidhet me pritshmëritë e shqiptarëve nga antarësimi në BE. Duke filluar me mirëqeverisjen, zhvillimin ekonomik, konsolidimin e demokracisë, rritjen e standarteve të jetesës dhe shumë aspekte të tjera. Mungesa e qëndrimit kritik mbi integrimin ka bërë që shpjegimet mbi përfitimet që shqiptarët i atribuojnë anëtarësimit në BE janë shumë të larta, dhe shpesh joreale. Demokracia ka nevojë për debat konstruktiv, për të kuptuar që integrimi i Shqipërisë në BE nuk është çështje konceptesh, hamendjesh apo alternativash, por është një proces reformash të thella në përmbushjen e standarteve të Komunitetit European. Edhe pse vitet e fundit kanë filluar të shfaqen zëra kritike, ato lidhen më tepër me ecurinë e procesit në vetvete, sesa me idenë e integritit si parim.

Zërat kritike i drejtohen kryesisht rolit të qeverive shqiptare dhe ndikimit të ligjerimit politik, në formësimin e opinionit publik. Po ashtu, euroskepticismi lidhet edhe me një sërë arsyesh të tjera. Këtu mund të përmendim kthimin e integritit në ideologji sunduese, humbjen e një pjese të sovranitetit dhe paaftësinë e mallrave shqiptarë për të konkuruar me tregjet europiane. Pavarësisht arsyeve dhe formave që kundërshtojnë integrimin, ai është i dobishëm për një shoqëri më demokratike. E ardhmja duket e vështirë, por jo e pamundur. Shqipërisë i duhet të përballlet me sfida të shumta dhe rruga drejt suksesit lidhet më vullnetin e partive politike si përfaqësuese të interesit të popullit dhe rolit të shoqërisë civile, e cila duhet të jetë gjithnjë aktive. Euroskepticismi, nëse shprehet në formën e një kritike konstruktive, mund të vlejë si nxitës për demokratizimin e mëtejshëm të vendit dhe për përshpejtimin e integritit të Shqipërisë në Bashkimin European.

Literatura

- Betham., D. /Lord, C. (1996): Legitimacy and the European Union, London.
- Bleiker, Carla (2013), German party says 'no' to the euro, 'yes' to the EU, DW, <http://www.dw.de/german-party-says-no-to-the-euro-yes-to-the-eu/a-16660602> (parë në 10.09.2016)
- Brzezinski, Z. (2001) : The Geostrategic triad: Living with China, Europe And Russia, Washington D.C.
- Feraj, H. (2011): E Pafillozofuara, Tiranë.
- Fuga, A. (2001): Ikje nga kompleksi I Rozafës, Pejë.
- Harmsen, R. (2004): Euroscepticism: Party Politics, National Identity And European Integration, New York.
- Held. D. (2006): Models of Democracy, Cambridge.
- Komisioni European (2016): European Neighbourhood Policy and Enlargement, Albania – financial assistance under IPA II, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en (parë në 07.02.2017)

MAPO (2015): Shqipëria në BE, 91 për qind e shqiptarëve pro integritit, <http://www.mapo.al/2015/03/shqiperia-ne-be-91-per-qind-e-shqiptareve-pro-integritit/1> (parë në 15.09.2016).

Mather, J. (2006): Legitimizing the European Union: Aspiration, Inputs and Performance, Houndsmills.

Merkel, W. (1999): Legitimacy and Democracy. Endogenous Limits of European Integration, në: Jeffrey J. Andersen (Eds.): Regional Integration and Democracy: Expanding on the European Experience, fq. 45-68.

Robins Early, N. (2015): How The Refugee Crisis Is Fueling The Rise Of Europe's Right, 28.Tetor 2015, http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-right-ingrefugees_us_562e9e64e4b06317990f1922 (parë në 20.10.2016).

Szczerbiak, A/Taggart, P. (2008): Opposing Europe? The Comparative Party Politics Of Euroscepticism, Oxford University Press,

Weiler, Joseph H. (2003): In Defence Of The Status-Quo: Europes Constitutional, Cambridge University Press.

Manuale dhe Raporte:

AIIS - Albanian Insitute for Intenational Studies (2012), *Perspektiva Europiane e Shqipërise, Perceptime dhe Realitete 2012*, Tiranë.

AIIS - Albanian Insitute for Intenational Studies (2014), *Perspektiva Europiane e Shqipërise, Perceptime dhe Realitete 2014*, Tiranë.

TNS Opinion and Social (2012a): Question A13", *Standard Eurobarometer 77 Table of Results*. European Commission. Retrieved 2012-10-13.

TNS Opinion and Social (2012b): Question A14", *Standard Eurobarometer 77 Table of Results*. European Commission. Retrieved 2012-10-13.

Cite this article as: Malaj, D. SHQIPËRIA DHE EUROSKEPTICIZMI. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 1, pp. 57 – 64.